

**BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
COLEGIO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL
ESPECIALIDAD EN ANTROPOLOGÍA DE LA ALIMENTACIÓN
GRUPO MEXICANO DE ALIMENTACIÓN**

Mapa de ubicación:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1KJ9jTeLZOyl_2onmoq|EK9pN_ESQGQ62&ll=19.04286438409729%2C-98.19659723143269&z=19

Facultad de Filosofía y Letras; Centro Histórico
Avenida Don Juan de Palafox y Mendoza 219, altos
Col. Centro Histórico, C. P. 72000,

FIL3. Edificio Alfonso Reyes, Sala Severo Martínez, Av. Don Juan de Palafox y Mendoza 227, Altos

FIL5. Edificio Gabino Barreda, Auditorio Elena Garro, Av. 3 Oriente 210

COMITÉ ACADÉMICO

Dr. F. Xavier Medina, Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Barcelona, España.

Dra. Mabel Gracia Arnaiz, Universitat Rovira i Virgili, España.

Dr. Luis Alberto Vargas Guadarrama, IIA, UNAM

Dra. Sarah Bak-Geller, IIA, UNAM

Dra. Nimbe Torres y Torres, INCMNSZ

Dr. Carlos Montero Pantoja, Instituto de Ciencias Sociales “Alfonso Vález Pliego”, BUAP

Dr. Eduardo Merlo Juárez, Centro Regional, INAH-Puebla

Dra. Elia Méndez García, CIIDER, IPN, Oaxaca

Dra. Ivonne Virginia Campos Rico, Colegio de Tlaxcala

Mtra. Ma. De Lourdes Silva, Nutrición, UPAEP

PATROCINADORES

Arteramic, tradición contemporánea

Centro de Especialidades en Psicología

Comunidad de Olinalá, Guerrero

Pulquería Nahual

Unión de Cooperativas Tosepan

J. R. Boxing, Club

Miércoles 16 de octubre 2019.

10:00hrs. Auditorio Elena Garro

Conferencia Magistral

Dra. Expiración García Sánchez. Escuela de Estudios Árabes (CSIC) Granada.

Aspectos dietético-sociales de la alimentación en al-Andalus.

Moderador: Elizabeth Hernández Alonso

11:15hrs. Auditorio Elena Garro.

Presentación de libro

Entre nosotros y los otros. La alimentación en Jocotlán.

Autora. Dulce María Espinosa de la Mora

Comentarista 1. Dr. Carlos Guadalupe Heira.

Comentarista 2. Dra. Isaura Cecilia García López

Moderadora. Dra. Guadalupe Huerta Morales

12:30hrs. Auditorio Elena Garro.

Mesa 5. "Antropología aplicada a los procesos alimentarios." Segunda parte.

Moderadora: Elizabeth Hernández Alonso

- *Las prácticas alimentarias cotidianas frente al proceso de medicalización.*
Marion Ramírez Torres.
Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
- *La lactancia entre la medicina y la cultura. Traducir un lenguaje.*
Elizabeth Hernández Alonso.
Especialidad en Antropología de la Alimentación, FFYL, BUAP.

12:00hrs. Sala Severo Martínez

Mesa 6. "Agricultura y alimentación tradicional mexicana".

Moderadora: Norma Barranco Torres

- *Memoria histórica y alimentación.*
Mercedes Araceli Ramírez Benítez.
FES-Aragón UNAM.
- *El sistema alimentario tradicional en Cuetzalan, Pue. Las comidas e ingredientes que están en peligro de desaparecer.*
Pablo Valderrama Rouy.
Centro INAH Veracruz.
- *Saberes y prácticas de autoconsumo de alimentos en familias Tlahuicas del Estado de México.*
Diana Laura Rojas Nava
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, UNAM
- *Plantas medicinales como parte de la dieta alimenticia de los mexicanos, considerando los saberes tradicionales.*
Fabián Enríquez García, Marcos Portillo Vázquez, Verónica Estera Ruiz Olivares, Alberto Margarito García Munguía y Carlos Alberto García Munguía.
Universidad Autónoma Chapingo.
- *Gastronomía chinampera en Tláhuac, Ciudad de México.*
Mario Ortega Olivares, Samantha Elsa Torres Márquez y Araceli Márquez Romo.
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.

UNIVERSIDADES Y GRUPOS PARTICIPANTES

Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, (CIAD) A.C
Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana
Centro INAH Veracruz, oficina Xalapa
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM
CIIDER, Unidad Oaxaca, IPN
Colegio de Tlaxcala, COTLAX
Escuela de Estudios Superiores, Acatlán, UNAM
Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENAH
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, UNAM
Estudios Socioterritoriales del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vález Pliego”, BUAP.
Facultad de Administración, BUAP
Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Facultad de Ciencias Antropológicas, Universidad Autónoma de Yucatán
Facultad de Estudios Superiores, FEST-Aragón
Facultad de Filosofía y Letras, BUAP
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM
Facultad de Nutrición, UPAEP
FES-Aragón UNAM
Grupo Mexicano de Alimentación
Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana
Instituto de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Zubirán, INCMNSZ
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades des “Alfonso Vález Pliego”, BUAP.
Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM
Instituto Politécnico Nacional. CIIDIR unidad Oaxaca.
SEMYRA MICHOACÁN A.C.
Universidad Academia de Humanidades Cristiano Santiago de Chile
Universidad Autónoma de Chapingo
Universidad Autónoma de Yucatán.
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Universidad Autónoma Metropolitana, Cuajimalpa
Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco
Universidad CIEUD
Universidad Central del Ecuador, Quito
Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia
Universidad de Chile.
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Universidad de Guanajuato.
Universidad de Ixtlahuaca CUI.
Universidad de la Sabana, Colombia
Universidad De La Salle Bajío, Guanajuato
Universidad de Quintana Roo
Universidad del Claustro de Sor Juana, A.C.
Universidad Iberoamericana, campus Cd. De México
Universidad Siglo XXI
Universidad Surcolombiana de Neiva-Colombia
Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Barcelona, España.
Universitat Rovira i Virgili, España.

COMITÉ ORGANIZADOR

Dr. Luis Alberto Vargas Guadarrama
Dra. Sarah Bak-Geller, IIA, UNAM
Dra. Elia Méndez García, IPN, Oaxaca
Dra. Norma Angélica Santiesteban López, FA, BUAP
Dra. Isaura Cecilia García López, FFyL, BUAP
Dra. Leticia Villalobos Sampayo, FFyL, BUAP
Dr. Luis Jesús Martínez Gómez, FFyL, BUAP
Mtra. Norma Barranco Torres, FFyL, BUAP
Mtro. Daniel Ramos García, FFyL, BUAP

APOYO LOGÍSTICO

Acacia Guadalupe García García
Angélica Cervantes González
Ariel Delgado Arroyo
Armando Jiménez Castañeda
Arturo Enrique Priego Suárez
Brenda Rachel Sánchez Zepeda
Citlali Jazmín Larrazolo Guadalupe
Cristina Apreza García
Daniela Patricia Álvarez Maceda
David Sánchez Hernández
Diana González Rodríguez
Diana Isabel Wilson Guerra
Diana Morales Tapia
Eduardo Andrade Montiel
Elizabeth Hernández Alonso
Juan Carlos Báez Ávila
Katia Valencia Garrigós
Lilia Cristina Cázares Sosa
María Fernanda Ugarte Espinosa
Paulina Reyes González
Yarentzí Pérez Diego

DIRECTORIO
BENÉMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Dr. José Alfonso Esparza Ortiz

Rector

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Dr. Ángel Xolocotzi Yáñez.

Director.

Mtro. Francisco Javier Romero Luna.

Secretario Académico.

Dra. Ma. Del Carmen García Aguilar.

Secretaría de Investigación y Estudios de Posgrado.

Mtra. Mónica Fernández Álvarez.

Secretaría Administrativa.

Dra. Guadalupe Huerta Morales

Coordinadora de Eventos y Difusión Académica

Dra. Isaura Cecilia García López

Coordinadora de Educación Continua y Vinculación

**BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
COLEGIO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL
5º COLOQUIO INTERNACIONAL ANTROPOLOGÍA Y ETNOGRAFÍA DE LA ALIMENTACIÓN ENCUENTROS
TRANSDISCIPLINARIOS.
OCTUBRE 2019**

Puebla de Zaragoza, a 13 de agosto del 2019

Estimada/o: Mtro. Marion Ramírez Torres.

Nos dirigimos a usted para comunicarle que su propuesta titulada: ***“Título: Las prácticas alimentarias cotidianas frente al proceso de medicalización.”*** ***Autor(a): Mtro. Marion Ramírez Torres.*** Ha sido aceptada por parte del comité organizativo del 5to. Coloquio internacional de Antropología y Etnografía de la alimentación. Encuentros transdisciplinarios.

El coloquio se llevará a cabo los días 15, 16, 17 y 18 de octubre, convocando a más de 100 investigadores preocupados por los procesos relacionados con la Alimentación, *reflexionando experiencias* desde diferentes disciplinas.

En nombre de todo el comité organizador, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**DRA. ISAURA CECILIA GARCÍA LÓPEZ
ORGANIZADORA RESPONSABLE DEL
5TO, COLOQUIO INTERNACIONAL DE ANTROPOLOGÍA
Y ETNOGRAFÍA DE LA ALIMENTACIÓN. ENCUENTROS
TRANSDISCIPLINARIOS.**

Las prácticas alimentarias cotidianas frente al proceso de medicalización

Marion Ramírez Torres

Maestría en Ciencias Sociales

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

mari0n@live.com.mx / t0rres@outlook.com

Línea temática: Cuerpo, consumo de alimentos y nutrición

Resumen:

Las prácticas alimentarias cotidianas están atravesadas por múltiples procesos sociales y, en la actualidad, interactúan de manera constante con el discurso médico-nutricional de la “alimentación saludable” y la “dieta correcta”. Este encuentro puede generar transformaciones en los hábitos alimentarios, pero también resistencias que se expresan en el comportamiento cotidiano.

El fenómeno de la medicalización, ampliamente discutido desde la década de 1970, ha sido analizado en diversos ámbitos de la vida social. En el caso de la alimentación, su estudio se ha intensificado en los últimos años, dado el creciente protagonismo de la nutrición como rama del saber médico. En México, las políticas públicas y la normatividad en torno a la alimentación se encuentran fuertemente influenciadas por este discurso, que privilegia los aspectos biológico-fisiológicos de los alimentos y relega los significados simbólicos y culturales que las personas otorgan al acto de comer. En este contexto, la salud aparece como un condicionante más en la elección de los alimentos, sin necesariamente ser el factor determinante.

Este modelo medicalizado ha sido criticado por su incapacidad para reconocer la heterogeneidad de las poblaciones y la diversidad de estilos de vida, muchas veces incompatibles con los patrones dietéticos promovidos por las autoridades sanitarias. La mayoría de los estudios en español sobre la medicalización de la alimentación se han desarrollado desde perspectivas teóricas y filosóficas, o mediante aproximaciones empíricas limitadas. Sin embargo, son escasos los trabajos que, a través de una permanencia prolongada en campo y del método etnográfico, logren dar cuenta de los mecanismos de apropiación de los conceptos médico-nutricionales, así como de los saberes locales y las capacidades de resistencia y agencia de las personas frente a este fenómeno.

El éxito y la reproducción del modelo medicalizado dependen de la existencia de mecanismos de aceptación y rechazo que posibiliten su expansión. Por ello, el trabajo que actualmente desarrollo busca recuperar las experiencias de quienes interactúan con el discurso nutricional que medicaliza la alimentación. A través de esta aproximación, se pretende abrir un panorama que permita comprender el sentido que las personas otorgan a estas nuevas formas de comer y el proceso mediante el cual se configuran la reproducción cultural y la naturalización de determinados comportamientos y valores.